

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

*Расулова Санобар Маматкулова
старший преподаватель дошкольного, начального и специального
образования Кашкадарьинской области НЦПУНМ*

Аннотация

В данной статье даны рассуждения о роли, значении, о дидактических играх на уроках математики.

Ключевые слова: роль, игра, дидактика, учёба.

Annotatsiya

Ushbu maqolada matematika darslarining o'рни, mazmuni va didaktik o'yinlar haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: rol, o'yin, didaktika, o'rganish.

Annotation

This article provides discussions about the role, meaning, and didactic games in mathematics lessons.

Key words: role, game, didactics, study.

Роль дидактической игры в процессе обучения является актуальной в связи с противоречиями между требованиями методики преподавания математики в начальной школе и возрастными особенностями усвоения материала детьми младшего школьного возраста.

В школьном возрасте игра является ведущей деятельностью ребенка. В ней происходит развитие важнейших психических новообразований. Через игру дети познают окружающий мир, получают знания о различных предметах и явлениях, овладевают речью в общении с другими людьми.

С приходом ребенка в школу изменяется его социальная позиция. Теперь его основное занятие – учеба. В начальной школе необходимо заложить у учащихся основы учебной деятельности. Однако этот процесс осложняется возрастными особенностями младших школьников: слабой переключаемостью внимания, его неустойчивостью, произвольностью памяти и мышления. Для преодоления этих особенностей учебная деятельность младшего школьника должна быть пронизана игровыми моментами. Именно в игре дети чаще проявляют активность, находчивость, сообразительность, инициативу и смекалку.

Игра – это средство, снимающее неприятные для личности ребенка переживания. Поэтому учение должно быть организовано таким образом, чтобы оно выступало как свободная форма активности учащихся. Такой формой, уже освоенной младшими школьниками, является игра.

Многие учителя считают игру панацеей для психического развития ребенка. Ей приписывают самые разнообразные функции, как чисто образовательные, так и воспитательные. Но дидактические игры не могут быть постоянными для детей различного возраста. При их отборе педагогу необходимо учитывать, как ребенок усваивает новые знания. Возрастные особенности школьников предполагают формирование содержания игры.

На уроках математики мы очень часто используем различные дидактические игры. Для младших школьников учение – новое и непривычное дело. Именно игра способствует снятию барьера между “внешним миром знания” и психикой ребенка. Игровое действие позволяет осваивать то, что заранее вызывает у младшего школьника страх неизвестности, что мешает свободному усвоению знаний. У детей еще не сформирована установка на выполнение учебной работы. Поэтому основным видом дидактических игр, используемых на уроках математики, являются те, которые формируют устойчивый интерес к учению и снимают напряжение, которое возникает во время урока.

Интерес к играм, к решению задач, требующих напряжения мысли, появляется не всегда и не у всех детей сразу. Предлагать игры надо постепенно, не оказывая давления на детей. Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, она перестает быть игрой. Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя. Нужно соблюдать принцип от простого к сложному. Но когда ребенку удастся осилить задание с помощью игры, преодолеть первые трудности, он испытывает большую радость и готов перейти к более сложной игре. У него появляется вера в свои силы, развивается умственный «аппетит», а это значит, что цель достигнута. Чтобы развить ум, надо овладеть логическими приемами мышления. Этому способствует игра. Игра оказывает большую роль в учебном процессе, так как соответствует активной природе младшего школьника.

Проведение игры требует от учителя большого мастерства, такта, терпения. Он должен доступно изложить сюжет, распределить роли, поставить перед детьми познавательную задачу, подготовить необходимое оборудование, сделать нужные записи на доске.

В игре должен участвовать каждый ученик класса. Если у доски работает несколько учащихся, то все остальные должны выполнять роль контролеров, судей, учителя, используя при этом средства обратной связи.

Если игра используется при объяснении нового материала, то в ней должны быть продуманы практические действия детей с группами предметов или рисунков.

При закреплении материала нужно использовать игры, где применяются математические законы и вычислительные навыки.

В большинство игр полезно вносить элементы соревнования, что так же повышает активность детей в процессе обучения.

При подведении итогов соревнования следует обращать внимание на дружную работу участников команд.

Учитель должен отнестись с большим тактом к детям, допустившим ошибки. Чтобы не нарушать впечатления от игры, ошибки учащихся нужно анализировать не по ходу игры, а в конце.

Математика – один из наиболее трудных учебных предметов, но включение дидактических игр и упражнений позволяет чаще менять виды деятельности и на уроке, и это создает условия для повышения эмоционального отношения к содержанию учебного материала, обеспечивает

его доступность и осознанность.

Сказка «Теремок»

Всем кто просится пожить в домике, дается задание: взобраться по числовой лесенке, составить примеры с ответом 2, 2, 4, 5. Дети помогают всем, потому что хотят, чтобы все жили дружно под одной крышей

Использование игры, как метод обучения, не означает, что нужно постоянно играть. Нет, необходимо разнообразить форму урока.

Иногда можно провести урок, вводя элементы игры по принятой методике, можно провести урок – играя.

Урок – путешествие

Так, в один из дней ребята отправились на паруснике в морское путешествие. Во время этого путешествия работали над числовым рядом, соотносили картинку с числом, готовились к решению задач. Но что это? Впереди показались пираты. Чтобы их победить надо решить примеры. Решили примеры, отправились дальше. Затем побывали на острове Робинзона Крузо. Выполнили его занимательные задания и довольные вернулись домой.

Как показала практика, на этих уроках отмечается большая активность работы учащихся. Причем работают все: и сильные ученики, воспринимающие все легко, без напряжения, и слабые, которым учеба даётся с большим трудом. Глаза детишек загораются. Поднимается лес рук. И просто удивляешься в эти минуты, куда девается их стеснительность, неуверенность в себе, в своих знаниях, робость. В эти минуты им кажется, что они все могут, все умеют.

Введение в урок игр, игровых упражнений и ситуаций позволяет свести до минимума утомляемость и напряжение ребенка, в течение всего урока поддерживать его внимание. Недаром говорят: «Шутка минутка, а заряжает на час».

Игры на уроках способствуют быстрому выполнению заданий, развивают и повышают интерес к предмету. Изучение табличного умножения и соответствующих случаев деления – центральная тема курса математики в 3 классе. Знанию таблицы умножения всегда придавали большое значение.

Для формирования у учащихся прочных навыков табличного умножения и деления можно использовать такие игры как: «Составь слово», «Математический диктант», «Делится - не делится», «Игра с мячом», «Составь пример», «Проверь незнайку» и другие.

Любимая детьми игра «**Проверь Незнайку**». К доске прикрепляется рисунок Незнайки, и тут же записывается несколько примеров с решениями. Некоторые из них /один – два примера/ решены с ошибками. Учитель показывает на какой-либо пример, ученики проверяют. Если пример решен верно – в классе полная тишина. Если решение неправильное – дети хлопают в ладоши.

Интересная и другая игра «**Живая математика**». У учащихся находятся карточки с цифрами от 0 до 9. Учитель читает пример 3×2 . Встает тот ученик, у которого карточка с цифрой 6. Лучше всего давать примеры на деление, так как в ответах получаются однозначные числа. Если в ответах двухзначное

число, то его показывают двое учеников. Проводить игру желательно в конце урока, так как она требует двигательной активности.

Список изученной литературы

1. Алабина Р. «Игра – веление времени.
2. Вальтрова Ж. «Играем на уроках математики»
3. Вапняр Н.Ф. «Использование математических игр на уроке»
4. Жиколкина Т.К. «Игровые и занимательные задания на математике»